

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЗЕЕВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

**(На примере Государственного музея истории и культуры Республики
Каракалпакстан)**

Юсупова Айжамал,

*Директор Государственного музея истории и культуры
Республики Каракалпакстан*

Заслуженный деятель культуры Республики Каракалпакстан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19603549>

Воспитание молодого поколения среди народов Средней Азии всегда оставалась вопросом исторически сложившейся, передававшаяся из поколения в поколение. Этим традициям сложены многие факты и имеются сведения, свидетельствующие о незыблемости тех традиции, которые сформировывают настоящий человеческий фактор, связанной с преобразованием родины через любовь к отчизне, нации и своему народу. И эти традиции они должны продолжать жить и существовать в соответствии с новыми, более усовершенствованными традиционными методами развития любой страны. И конечно же, в этом вопросе всегда отводится один из главных мест музеям. Причиной этому остается тот же фактор – актуальность вопроса патриотического воспитания молодежи.

Конечно же, поднимая вопрос о необходимости поддержки молодого поколения, необходимо в первую очередь затронуть некоторые насущные и беспокоящие вопросы, как то что история человечества постоянно подтверждает, что социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей происходит на фоне негативных влияний на общественное сознание и в частности, самого человека и происходит она на основе различного рода сиюминутных потребительских интересов. Именно это и способствует снижению воздействия, как общечеловеческой культуры, так и традиций национальной культуры в частности.

В связи со сказанным возникает настоятельная необходимость разобраться как в самой основе исторического патриотизма, так и в возможностях дальнейшего прогнозирования путей его развития. Несомненным фактом остается следующее, патриотическое воспитание должно быть на плановой основе, опираться на продуманную и оправданную систему и стать одним из приоритетных направлений, как государственной политики, так и основой самого общества.

Именно этому и содействует принятый ряд новшеств в законодательной системе Узбекистана, касающийся развития молодежи и общества. Коренные изменения, происходящие в нашей стране, способствуют активной деятельности молодежи, получению глубоких и разносторонних знаний и

наработке жизненного опыта, которые и являются основой позиции гражданина, чувствующего свою сопричастность с судьбой страны, где личное должно сочетаться непосредственно с общественным.

Большая роль в патриотическом воспитании молодежи отведена музеям и в особенности музеям историческим. Именно таким местом является Государственный музей истории и культуры Республики Каракалпакстан. Деятельная программа нашего музея направлена на все наше общество, однако в приоритете большое внимание, несомненно, направлено на молодежь:

- Наш музей призван способствовать расширению общего кругозора молодежи.

- Познанию истории Республики Каракалпакстан (в комплексе и в исторической последовательности: фауна, флора края, быт людей в разрезе истории, декоративно-прикладное искусство каракалпакского народа, и в частности народов Центральной Азии, изобразительное искусство, техническое и экономическое развитие республики и др.)

- Способствование воспитанию познавательных интересов и способностей молодежи.

- Проведение поисковой, исследовательской работы, а также мастер классов ремесленников и художников.

- Музей является образовательно-воспитательным центром.

- Музей является многофункциональным институтом социальной памяти, основой которого является отбор, хранение, репрезентация, популяризация и исследование специфической группы культурных и природных объектов, являющихся для общества как материальной, так и духовной ценностью, передаваемой из поколения в поколение. [1]

Здесь довольно четко определены два основных синтезированных аспекта: культурологический (ценностно-охранительный) и педагогический (образовательно-воспитательный). Музейная среда всегда складывается на основе этих двух основных аспектов, где информация о предмете и сам реальный предмет выступают в единстве. При этом познавательный аспект в свою очередь можно разделить на две взаимодополняющие друг друга составляющие: информационные сведения о музее и его коллекции, а также образовательный аспект, основанный на знакомстве и изучении музейной коллекции. Не менее важным в данном контексте является коммуникативный аспект, реализуемый через связи личности с вечными идеалами и ценностями культуры. Следующее направление роли и источников музеев в воспитании молодежи заключены в тесных контактах музея с образовательными учреждениями. В этом и существует, вероятно главная необходимость создания действенной системы взаимодействия «музей-школа-высшие учебные заведения». Именно эта система создаст предпосылки качественно нового этапа в работе данных учреждений. Опираясь на активное

взаимодействие, через обсуждение насущных вопросов начинают возникать новые направления деятельности, связанные с дальнейшим расширением обсуждаемого вопроса.

Преподаватели, как школ, так и высших учебных заведений помимо проведения занятий в музее (с возможностью апробировать различные методики преподавания, новые экспериментальные программы), могут совместно с сотрудниками музея на практике прививать навыки исследовательской работы молодежи и совместными силами выполнять конкретную научную работу. На основе преемственности форм научно-просветительской работы выполняя совместное исследование обучающиеся, проходят постепенное и качественное усвоение музейной информации, ее обработку, а в дальнейшем содействуют пропаганде и популяризации освоенного материала.

Соответственно, что неотъемлемым и существующим видом деятельности, способствующим патриотическому воспитанию молодежи, является экскурсионная деятельность, как в самих музеях, так и за пределами (парки, археологические памятники, места паломничества, встречи с ветеранами и т.д.). Обучение молодежи навыкам проведения экскурсии способствует более глубокому и цельному освоению информации о своем крае, развитию коммуникативных навыков, умению правильно и полно доносить свои мысли до собеседника. Именно в процессе проведения экскурсий полнее знакомясь с коллекцией музея в личности, формируются интеллектуальные, волевые и эмоциональные свойства.

Положительное воздействие на сложение патриотических чувств молодежи может оказать возможное участие в сборах материалов и создании совместной экспозиции музея. Это непосредственным образом будет содействовать не только передачи знаний, навыков, но и как следствие наработки суждений, оценок и чувств способствующее вопросам и подготовки новых кадров и пополнению музейных фондов материалами, сведениями и информацией. Действие, основанное на посильной сопричастности к важным событиям, несомненно послужит возникновению в личности гордости за свой народ, его историю.

На основе вышеизложенного можно утверждать, что одними из основных функций современного исторического музея является:

-Документирование истории быта и культуры народов, проживающих на территории республики и природы родного края. Для этого необходимо выявление, сбор, хранение и изучение не только имеющихся музейных экспонатов, но и систематическое проведение исторических, этнографических, географических экспедиций, походов и экскурсий по родному краю, совместно с образовательными учреждениями.

-На основе собранных музейных экспонатов проведение плановой деятельности по обучению и социализации молодежи, тем самым содействуя воспитанию молодежи, в том числе и патриотическому.

-Проведение совместной с образовательными учреждениями культурно-просветительской, методической, информационной и исследовательской работы.

-Развитие молодежной политики, путем укрепления и активации молодежного самоуправления.

Следовательно, музеи совместно с образовательными учреждениями могут влиять на формирования патриотизма у молодежи путем введения некоторых изменений в свою деятельность:

- Развитие различного рода образовательной деятельности: факультативов, кружков, поисковых групп и отрядов и т.д. К примеру, развитие различного рода ремесленнических кружков на основе декоративно-прикладного искусства каракалпакского народа: вышивки, резьба по дереву, ткачества и т.д. [2]

- В связи с тем, что правительство Республики Узбекистан большое внимание уделяет различного рода туристической деятельности, существует необходимость создания программного туристско-краеведческого движения. Это выявление новых туристических объектов, описание историко-культурных памятников региона, интересных с точки зрения ареала редких животных и растений, различных мини этнических групп и т.д. [3]

- Привлечение молодежи к одной из востребованных на сегодняшний день специальностей – реставрации. В данном случае участвуя в непосредственном процессе реставрации и оказывая посильную помощь в молодежи может возникнуть заинтересованность в данном виде деятельности.

- Вовлечение молодежи в работе по привлечению молодежи по организации радио и телевизионных молодежных программ, пропагандирующих коллекцию музея либо отдельных произведений искусства хранящихся в музее.

В заключении хотелось бы сделать следующие выводы, у каждого из музеев учитывая специфику его развития, своеобразие коллекции и направление деятельности имеются большие возможности в деле воспитания молодежи в патриотическом духе. На практике деятельность музея дает возможность за короткий промежуток времени соприкоснуться с историей родного края, совершить путешествие во времени, сравнить прошлое и настоящее, на основе подлинных документов сопоставить и осознать достижения общества и мн. др.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.05.2022 г. №ПП-261 О мерах по развитию сферы услуг в музеях
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан О дополнительных мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и поддержке ремесленников. 28 ноября 2019 г., № ПП-4539
3. Указ Президента Республики Узбекистан О создании дополнительных условий для дальнейшего развития сфер туризма, культуры, культурного наследия и спорта. 15 января 2022 г., № УП-52

